

AKADEMIA TOOLS4CAP

MODUL III: MODELE OCENY WPŁYWU I ICH WYKORZYSTANIE W PLANACH STRATEGICZNYCH WPR

3 grudnia 2024 r.

W dniu 3 grudnia 2024 r. odbył się trzeci moduł [Akademii Tools4CAP](#) (*Innowacyjny zestaw narzędzi wzmacniający skuteczne zarządzanie WPR w kierunku ambicji UE*). Wydarzenie zgromadziło 50 uczestników z różnych środowisk. Program spotkania dostępny jest [tutaj](#).

Akademia Tools4CAP ma na celu zapewnienie wsparcia w budowaniu potencjału tworzenia i wdrażania planów strategicznych WPR i we wzajemnym uczeniu się, aby opracować atrakcyjny program szkoleniowy spełniający potrzeby użytkowników. Ma na celu promowanie [znaczącego zaangażowania](#) interesariuszy, którzy mogą skorzystać z tego projektu. **Trzeci moduł miał na celu:** (i) przyczynienie się do zdobycia przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie modeli oceny oddziaływania w kontekście planów strategicznych Wspólnej Polityki Rolnej (WPR); (ii) dostarczenie informacji i przykładów tego, w jaki sposób modele oceny oddziaływania, takie jak iMAP, CAPRI i GLOBIOM, są stosowane w planach strategicznych WPR (PS WPR); oraz (iii) wzmocnienie wymiany, uczenia się i interakcji z użytkownikami korzystającymi z projektu, do których należą unijni, krajowi i lokalni politycy, a także organy zarządzające.

Podczas tej sesji szkoleniowej [Ecorys](#), jako koordynator projektu, oraz [AEIDL](#), jako koordynator Akademii, przedstawili dwie prezentacje dotyczące następujących kwestii:

- Prezentacja projektu i jego przydatności dla poprawy projektowania, i monitorowania krajowych planów strategicznych WPR oraz aktualnych rezultatów.
- Wyjaśnienie celów, działań i nadchodzącego rozwoju Akademii.

Sesja obejmowała cztery prezentacje na temat:

- [Perspektywy modeli oceny oddziaływania - projekt iMAP](#) przedstawiony przez Thomasa Fellmanna ze Wspólnego Centrum Badawczego UE.
- [Model GLOBIOM](#) zaprezentowany przez Julianę Arbelaez-Gaviria z Czechglobe/IIASA oraz Amandę Palazzo i Petra Havlíka z IIASA.
- [System modelowania CAPRI](#) wyjaśniony przez Petera Witzke z EuroCARE.
- [Modelowanie CAPRI: węgierskie badanie](#) zaprezentowane przez Zsolta Szabó z węgierskiego Instytutu Ekonomiki Rolnictwa AKI.

Sesja szkoleniowa Akademii, prowadzona przez Blancę Casares (AEIDL), zakończyła się szeregiem kolejnych kroków, w tym udostępnieniem materiałów ze spotkania i raportu na temat głównych omawianych kwestii dostępnych na [stronie wydarzenia](#) i [kanale YouTube](#). Raport ten został przetłumaczony na 16 języków UE objętych konso.

ORGANIZATOR:

3 GRUDNIA 2024 R.

ONLINE

50 UCZESTNIKÓW
(Instytucje UE, krajowe i regionalne władze publiczne, naukowcy, rolnicy, i inne zainteresowane strony związane z sektorem rolnym)

21 KRAJÓW

PREZENTACJE I NAGRANIA ZNAJDUJĄ SIĘ [TUTAJ](#)

Jeśli zobaczą Państwo tę ikonę, należy kliknąć, aby zobaczyć prezentację

Jeśli zobaczą Państwo tę ikonę, należy kliknąć, aby zobaczyć wideo

Projekt Tools4CAP

Bérénice Dupeux

Koordinacja projektu Tools4CAP (Ecorys)

Bérénice Dupeux (Ecorys) przedstawiła projekt [Tools4CAP](#), który jest działaniem z zakresu koordynacji i wsparcia w ramach programu Horyzont Europa (2023-2026) zarządzanym przez [Ecorys](#), skupiającym 21 [organizacji partnerskich](#). Projekt ma na celu wsparcie projektowania i monitorowania obecnych krajowych planów strategicznych WPR oraz solidne przygotowanie planów strategicznych na okres po 2027 r. poprzez oddolne dostosowanie innowacyjnych metod i narzędzi.

Prelegentka rozpoczęła od przedstawienia głównych beneficjentów projektu, a następnie wyjaśniła podejście, które będzie stosowane w nadchodzących latach oraz oczekiwane wyniki całego projektu.

- **Użytkownicy:** decydenci (unijni, krajowi i regionalni) oraz organy zarządzające.
- **Uniwersytety, badacze i młodzi naukowcy.**
- **Innowatorzy i deweloperzy.**
- **Rolnicy, producenci i stowarzyszenia producentów.**
- **Inne zainteresowane jednostki** związane z rozwojem rolnictwa i obszarów wiejskich.

Beneficjenci Tools4CAP

Główne wyniki Tools4CAP

Prezentująca przedstawiła również [wykaz](#) metod i narzędzi stosowanych w 27 państwach członkowskich i omówiła 10 [studiów przypadku](#), które zostaną opracowane w nadchodzących miesiącach. Na zakończenie przedstawiła najnowsze raporty dostępne online: (i) [Ocena metod i narzędzi](#); (ii) [Ocena potencjału innowacyjnych narzędzi modelowania](#); (iii) [Kluczowe wyzwania dla podejmowania decyzji w państwach członkowskich UE](#); (iv) [Integracja danych na poziomie gospodarstwa w celu monitorowania i oceny WPR](#); oraz (v) [Wyzwania i podejścia do monitorowania krajobrazu](#).

Akademia Tools4CAP

Blanca Casares

Ekspert ds. polityki i kierownik projektu (AEIDL)

Blanca Casares (AEIDL) przedstawiła [Akademię Tools4CAP](#), koordynowaną przez [AEIDL](#) w ścisłej współpracy z innymi partnerami projektu. Akademia zapewnia podstawę do budowania potencjału tworzenia i wdrażania PS WPR i uczenia się w celu opracowania atrakcyjnego i dostosowanego do potrzeb użytkowników programu szkoleniowego składającego się z 10 modułów.

Jej celem jest:

- Wzmocnienie zdolności użytkowników do korzystania z innowacyjnych metod i narzędzi.
- Ułatwienie dzielenia się wynikami oraz wymiany wiedzy i najlepszych praktyk.

Plan modułów Akademii

Wyniki zostaną skonsolidowane w zestawie narzędzi do budowania potencjału projektowania i wdrażania PS WPR, który zostanie przetłumaczony na 16 języków UE.

W swojej prezentacji prelegentka dokonała przeglądu [Modułu I](#), który koncentrował się na zasobie metod i narzędzi projektu i został zorganizowany w dniu 17 stycznia 2024 r., a także [Modułu II](#) dotyczącego zaawansowanego zarządzania danymi i monitorowania planów strategicznych WPR, który odbył się w dniu 20 listopada 2024 r.

Ponadto omówiła inne działania Akademii, takie jak zbieranie spostrzeżeń ekspertów poprzez wywiady lub artykuły na blogu, arkusze informacyjne narzędzi i wspólne

działania z innymi projektami lub sieciami. Przedstawiła również specjalną sekcję na stronie internetowej projektu: [praktyczne informacje dla planów strategicznych WPR](#). Obejmuje ona odpowiednie dokumenty, od ram prawnych po zatwierdzone krajowe PS WPR, a także kluczowe źródła informacji o wdrażaniu, ocenie i innowacjach.

Informacje i materiały dotyczące modułów będą dostępne w [specjalnej sekcji](#) na stronie internetowej, na stronie wydarzenia oraz na [kanale YouTube](#).

Projekt zapewnia możliwość zaangażowania się w różne działania: [grupy fokusowe](#), [studia przypadków](#), wywiady, ankiety, sesje szkoleniowe i działania upowszechniające. [Formularz zgody](#) jest dostępny na stronie internetowej.

Spojrzenie na modele oceny wpływu interwencji - projekt iMAP

Thomas Fellmann

Wspólne Centrum Badawcze UE (JRC)

Thomas Fellmann (JRC) przedstawił wstępny przegląd postrzegania modeli oceny skutków interwencji. Zaprezentował zintegrowaną platformę modelowania dla analizy polityki rolno-ekonomicznej i gospodarki zasobami (**iMAP**), koncentrując się na procesie tworzenia wartości bazowych dla UE.

Jeśli chodzi o proces tworzenia, prelegent wspominał o konstrukcji wersji podstawowej i związanymi z tym wyzwaniami. Czynniki zewnętrzne, które należy wziąć pod uwagę, założenia dotyczące ich, a także główne zmiany w produkcji rolnej i na rynku są określane w procesie

średniookresowej prognozy dla rolnictwa UE (EU Agricultural Medium-Term Outlook).

Na zakończenie przedstawił potrzeby i możliwości modelowania, koncentrując się na kluczowych obszarach rozwoju i integracji:

- Rozwijanie poszczególnych modeli.
- Integracja modeli na różnych poziomach: (i) łączenie modeli społeczno-ekonomicznych, biofizycznych i środowiskowych z innymi podejściami oraz (ii) opracowywanie dodatkowych narzędzi i modeli w celu ulepszenia i zwiększenia dokładności analizy.

Zintegrowana analiza polityki oparta na podstawowych modelach iMAP

Po prezentacji moderator zadał pytanie dotyczące głównych wyzwań związanych z interpretacją lub wykorzystaniem wyników iMAP. Prelegent odpowiedział, podkreślając, że trudno jest odzwierciedlić plany strategiczne WPR w modelowaniu, ponieważ obecne plany różnią się znacznie w całej Europie, odzwierciedlając różne priorytety państw członkowskich UE.

Inny uczestnik zapytał o istniejące modele służące ilościowemu określeniu wpływu wdrażania planów strategicznych WPR na poziomie krajowym i regionalnym

Prelegent wyjaśnił, że szczegółowe określenie wpływu wymaga integracji z modelami na poziomie gospodarstwa. Podkreślił też, że rzeczywiste poziomy wdrożenia niektórych interwencji lub programów nadal pozostają nieznanymi. Modele mogą zapewnić wgląd w potencjalne wykorzystanie programów opartych na maksymalizacji zysków, oferując sposób oceny stosowności konkretnych działań i wspomagając podejmowanie decyzji na poziomie polityki.

MODELE OCENY WPŁYWU INTERWENCJI

Model GLOBIOM

Juliana Arbelaez-Gaviria, Amanda Palazzo i Petr Havlik

Międzynarodowy Instytut Analizy Systemów Stosowanych (IIASA)

Juliana Arbelaez-Gaviria i Amanda Palazzo, pracujące w IIASA, zaprezentowały Globalny Model Zarządzania Biosferą znany jako **GLOBIOM**. Model ten, opracowany przez Międzynarodowy Instytut Analizy Systemów Stosowanych (IIASA), jest używany do analizy polityki, szczególnie w kontekście zmian klimatu, bezpieczeństwa żywnościowego i zrównoważonego rozwoju.

GLOBIOM jest ekonomicznym modelem częściowej równowagi odnoszącym się do użytkowania ziemi. Obejmuje on popyt rynkowy i podaż produktów sektora rolnego i leśnego, co pozwala na wykorzystanie modelu do oceny globalnej i regionalnej konkurencji w zakresie użytkowania ziemi. Uwzględnia on handel międzynarodowy, w tym obustronne przepływy handlowe, stosując podejście równowagi przestrzennej. Model uwzględnia dynamikę użytkowania ziemi i zmian

użytkowania ziemi na przestrzeni czasu i pokazuje w 10-letnich odstępach zmiany użytkowania ziemi od 2000 do 2100 roku.

Po wprowadzeniu do modelu, omówiono jego wykorzystanie w krajowym planie strategicznym WPR Republiki Czeskiej. Warto zauważyć, że 39% całkowitego krajowego budżetu WPR w Czechach jest przeznaczane na interwencje ukierunkowane na cele środowiskowe i klimatyczne. Prelegenci podkreślili również zastosowanie GLOBIOMu do analizy ex-ante. W tym kontekście wyniki modelu wspierają wskaźniki rezultatu systemu monitorowania i ewaluacji **PMEF**, takie jak R12, R13, R14, R17, R22, R23, R29, R30, R31.

Wyniki obejmują:

- Emisje gazów cieplarnianych przy produkcji roślinnej i zwierzęcej, a także zmiany użytkowania ziemi, z uwzględnieniem zarówno planowanych, jak i autonomicznych środków adaptacyjnych.
- Dawki nawozów i zużycie wody, obejmujące cele gospodarcze, przemysłowe i nawadnianie.
- Wzorce użytkowania i zmiany użytkowania ziemi na przestrzeni czasu.

W swoich uwagach końcowych prelegentki podkreśliły, że narzędzia modelowania ex-ante, takie jak GLOBIOM, pomagają określić potencjalną przyszłość krajowego sektora rolnego, dostosowując się do celów UE i pomagając interesariuszom w ocenie synergii i zależności typu trade-off. Eksplorator scenariuszy zapewnia szczegółowy wgląd w krajowe i europejskie wyniki w sektorze rolnictwa i leśnictwa, wspierając świadome kształtowanie polityki w globalnie spójnych strukturach.

Jeden z uczestników zapytał, jak wykorzystać model do określenia wpływu planów strategicznych WPR. Jedna z prelegentek wyjaśniła, że pojedynczy model nie jest odpowiedzią, ale konieczna jest integracja kilku modeli. GLOBIOM pozwala wspierać planowanie strategiczne i ocenę **celów WPR 4, 5 i 6**. Zapewnia również większą dokładność wykorzystywanych danych, a okres kalibracji i weryfikacji wykorzystuje dane dostępne w bazach m.in. FAO, Eurostat i bazie referencyjnej iMAP.

Marco GLOBIOM

System modelowania CAPRI

Peter Witzke i Guna Salputra

EuroCARE

Zsolt Szabó

Instytut Ekonomiki Rolnictwa AKI

Peter Witzke (EuroCARE) przedstawił system modelowania **CAPRI** (Common Agricultural Policy Regionalised Impact) jako solidną strukturę analityczną zaprojektowaną do oceny wpływu polityki rolnej i środowiskowej w UE. Obejmuje on podstawowe możliwości modelowania ekonomicznego i środowiskowego. Rozwój systemu konsekwentnie ewoluował, aby sprostać wyzwaniom polityki, zapewniając jego znaczenie dla współczesnego procesu decyzyjnego.

CAPRI opiera się na kompleksowej bazie danych, zawierającej kluczowe dane wejściowe i wyjściowe związane z produkcją rolną, handlem i czynnikami środowiskowymi. Integruje dane wejściowe polityki specyficzne dla planów strategicznych WPR, ułatwiając analizę na potrzeby ewaluacji polityki. Ponadto CAPRI zapewnia jasne zrozumienie podstawowych warunków i scenariuszy politycznych, umożliwiając szczegółowe porównania i podejmowanie świadomych decyzji politycznych. Prelegent podkreślił, że w "trybie podstawowym" system modelowania CAPRI jest bardziej narzędziem do prognoz statystycznych niż modelem ekonomicznym.

Prelegent omówił interwencje WPR (wsparcie bezpośrednie i wsparcie rozwoju obszarów wiejskich) zawarte w module polityki CAPRI. Dane potrzebne do ilościowego określenia PS WPR dla modelowania są dostępne za pośrednictwem [pliku głównego](#) przygotowanego przez JRC, a ich integracja jest obecnie wdrażana w dedykowanej "odnodze" CAPRI. Oczekuje się, że funkcjonalność ta zostanie włączona do standardowej wersji ("Trunk") do 2025 r., umożliwiając w standardowej wersji również symulację potencjalnych modyfikacji lub przeglądów krajowych PS WPR.

Na koniec prelegent zaprezentował przegląd zastosowań modelu we wcześniejszych ocenach wpływu ex-ante dla Komisji Europejskiej, podkreślając ich skuteczność w symulowaniu wpływu polityki wykorzystywanych przez DG AGRI, DG SANTE i DG CLIMA.

Przykład ćwiczenia scenariuszowego CAPRI

Zsolt Szabó (Instytut Ekonomiki Rolniczej - AKI) przedstawił hipotetyczne scenariusze, które stanowiły symulację odpowiedzi na pytanie *W jaki sposób wycofanie wsparcia związanego z produkcją mleka w całej UE wpłynęłoby na opinie rolników i decydentów na temat WPR?*

Prelegent wskazał między innymi, że CAPRI koncentruje się na płatnościach bezpośrednich (znanych jako płatności w ramach pierwszego filaru). Płatności z drugiego filaru i płatności krajowe nie zostały uwzględnione w tej procedurze.

Ponadto skupił się na konkretnych specyfikacjach wykorzystania modelu w analizie wsparcia węgierskiego sektora mleczarskiego, a także krajowego planu strategicznego.

DYSKUSJA PLENARNE

Uczestnicy i prelegenci modułu

Pod koniec prezentacji uczestnicy mieli czas na dyskusję plenarną, podczas której zadano dwa pytania:

P: *Czy model CAPRI może być wykorzystywany do analizy ex-post lub podczas wdrażania w celach kontrolnych?*

O: Model jest tradycyjnie zaprojektowany do oceny ex-ante, ale potencjalnie może zostać dostosowany do oceny tego, co mogłoby się wydarzyć bez danej polityki. Wymagałoby to jednak znacznych modyfikacji modelu i danych, ponieważ jego głównym celem pozostaje analiza ex-ante.

P: *W jaki sposób można wykorzystać model do oceny wpływu konkretnych środków WPR?*

O: Potrzebujemy więcej analiz oddziaływania planów strategicznych WPR, aby stworzyć wiarygodne scenariusze. Wymaga to zapewnienia dostępności danych, dostosowania do tempa cyklu politycznego, lepszego zrozumienia interwencji WPR i utrzymania stałego zaangażowania w wyniki.

Na zakończenie wydarzenia Blanca Casares (AEIDL) podziękowała uczestnikom i przypomniała, że nagrania, prezentacje i niniejszy raport będą dostępne w najbliższych dniach na [stronie wydarzenia](#) i [kanale YouTube](#). Niniejszy raport zostanie wkrótce przetłumaczony na 16 języków UE reprezentowanych przez członków konsorcjum projektu.

Wszystkie prezentacje i nagrania są dostępne na [stronie wydarzenia](#).

Zachęcamy do zaangażowania się w projekt – link [tutaj](#).

Mogą Państwo zapisać się do newslettera [tutaj](#).

Nowe moduły szkoleniowe Akademii zostaną opublikowane w najbliższej [przyszłości tutaj](#).

TOOLS 4 CAP

UNIVERZA V LJUBLJANI
University of Ljubljana

International Institute for
Applied Systems Analysis

NEUROPUBLIC

WAGENINGEN
UNIVERSITY & RESEARCH

LCSS Institute
of Economics
and Rural
Development

www.tools4cap.eu

